

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA ADVOKATURANING HUQUQIY ASOSLARI

Choriyev Mirzohid Shavkatovich,
Toshkent davlat transport universiteti talabasi
Ilmiy rahbar: **Xaydarova Marjona Olim qizi,**
Toshkent davlat transport universiteti
“Xalqaro ommaviy huquq” kafedrası o‘qituvchi assistenti

Annotatsiya: Ushbu tezisdá O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va amaldagi qonun hujjatlarida advokatura institutining o‘rni, vazifalari hamda uning mustaqilligi masalalari yoritilgan. Shuningdek, advokatura faoliyatining konstitutsiyaviy kafolatlari, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Advokatura institutlari va advokatlarning jamiyatdagi o‘rni. Advokatura shuningdek, fuqarolik jamiyati institutlaridan biri sifatida, aholining huquqiy ongini oshirishda, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ochiqligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlar: advokatura, Konstitutsiya, huquq, himoya, mustaqillik.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АДВОКАТУРЫ В КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: В данном тезисе рассматривается роль, задачи и независимость коллегии адвокатов в Конституции Республики Узбекистан и действующем законодательстве. Анализируются конституционные гарантии деятельности коллегии адвокатов и её значение в защите прав и свобод граждан. Роль коллегий адвокатов и адвокатов в обществе. Коллегия адвокатов, как один из институтов гражданского общества, также играет важную роль в повышении правосознания населения и обеспечении открытости деятельности правоохранительных органов.

Ключевые слова: адвокатура, Конституция, право, защита, независимость.

LEGAL FOUNDATIONS OF ADVOCACY IN THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Annotation: This thesis covers the role, tasks and independence of the bar association in the Constitution of the Republic of Uzbekistan and current legislation. It also analyzes the constitutional guarantees of the bar association and its importance in protecting the rights and freedoms of citizens. The role of bar associations and lawyers in society. The bar association, as one of the institutions of civil society, also plays an important role in raising the legal awareness of the population and ensuring the openness of law enforcement agencies.

Keywords: advocacy, Constitution, law, protection, independence.

O‘zbekiston Respublikasida advokatura fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishning eng muhim institutlaridan biridir. Bugungi kunda O‘zbekistonda 5 mingga yaqin advokat faoliyat ko‘rsatmoqda. Ular inson huquqlari himoyasini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. O‘zbekiston Respublikasi eski tahrirdagi Konstitutsiyasida sud protsessining ayblov tarafi hisoblangan prokratura institutiga oid qoidalar alohida bobda batafsil berilgan, biroq advokaturaga oid qoidalar bir jumlada keltirib o‘tilgan edi. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida advokaturaning maqomi yanada mustahkamlanib, hujjat ”Advokatura” nomli bob bilan to‘ldirildi. Advokatura sohasining prokratura singari Konstitutsiyada berilishi ularning Konstitutsiyaviy maqomini oshirdi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada belgilangan Advokaturaga oid qoidalarni tahlil qiladigan bo‘lsak, jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko‘rsatish uchun advokatura faoliyat ko‘rsatadi. Advokaturaning faoliyati qonuniylik, mustaqillik o‘zini o‘zi boshqarish tamoyillariga asoslanishi Konstitutsiyada belgilandi. Advokatlar nafaqat jinoyat ishlarida himoyachi, balki fuqarolik, iqtisodiy va ma‘muriy ishlar bo‘yicha hamishtirok etadilar. Ular fuqarolarga huquqiy maslahatlar berish, shartnomalar tuzishda yordam berish, nizolarni hal qilishda vositachilik qilish kabi huquqiy madaniyatni oshirishga xizmat qiladi. Advokatura shuningdek, fuqarolik jamiyati institutlaridan biri sifatida, aholining huquqiy ongini oshirishda, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning ochiqligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 29-moddasida “Har kimga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlanadi. Qonunda nazarda tutilgan hollarda yuridik yordam davlat hisobidan ko‘rsatiladi”¹⁴⁸. Mazkur norma fuqarolarga advokat orqali o‘z manfaatlarini qonuniy himoya qilish imkoniyati yaratadi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 141-moddasi “Jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko‘rsatish uchun advokatura faoliyat ko‘rsatadi. Advokatura faoliyati qonuniylik, mustaqillik va o‘zini o‘zi boshqarish prinsiplariga asoslanadi”. Mazkur norma

¹⁴⁸ <https://lex.uz/docs/-6445145>

advokaturaning davlat hokimiyati organlaridan mustaqil ekanini, uning fuqarolarga malakali yuridik yordam ko'rsatish orqali adolatni ta'minlashdagi ahamiyatini belgilaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 142-moddasi "Advokat o'z kasbiy vazifalarini amalga oshirayotganda uning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi. Advokatga o'z himoyasidagi shaxs bilan moneliksiz va holi uchrashish, maslahatlar berish uchun shart-sharoitlar ta'minlanadi".

Bu norma advokat o'z kasbiy vazifalarini amalga oshirayotganda uning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi. Advokat o'z himoyasidagi shaxs bilan to'sqinliklarsiz va holi uchrashish, maslahatlar berish uchun shart-sharoitlar ta'minlanadi. Ya'ni, advokat o'z mijozining manfaatini erkin himoya qiladi, hech bir davlat organi yoki mansabdor shaxs uning ishiga aralasha olmaydi. Advokat, uning sha'ni qadr-qimmatini davlat himoyasida bo'ladi va qonun bilan muhofaza qilinadi. Advokatlik faoliyatidagi erkinlik va kafolat ularning ishini yengillashtiradi, advokat himoya qilayotgan shaxsning qonuniy huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi "Advokatura to'g'risida"gi qonunga ko'ra, advokat mustaqil ravishda yoki advokatlik tuzilmasi orqali yuridik yordam ko'rsatadi. U o'z faoliyatida qonunga, vijdoniga va kasbiy etikaga asoslanadi¹⁴⁹. Advokatlarning huquqlari sud, tergov, prokuratura va boshqa organlar tomonidan kafolatlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-maydagi PF-5441-son Farmoni "Advokatura instituti samaradorligini tubdan oshirish va advokatlarning mustaqilligini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida advokatura institutining davlat va jamiyat hayotidagi o'rnini mustahkamlash, advokatlarning huquqiy maqomini kuchaytirish, ularning mustaqilligini ta'minlash hamda inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish tizimini takomillashtirish masalalari ko'rsatib o'tilgan¹⁵⁰. Bu farmon asosida quyidagi ishlar amalga oshirildi: advokatura huquqiy davlatning ajralmas qismi sifatida e'tirof etildi, advokatlarning sha'ni va qadr-qimmatini davlat himoyasida ekani ta'kidlandi, advokatlar malakasini oshirish markazi tashkil etilishi belgilandi, advokatlik siri – mijoz haqidagi barcha ma'lumotlar – maxfiy hisoblanadi, tergov va sud organlariga advokatlik siriga aralashish man etilgan, advokatlar uchun yagona elektron axborot tizimi, onlayn ro'yxatga olish, elektron ariza topshirish imkoniyatlari yaratilgan.

Dunyo mamlakatlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, advokatura faoliyatining mustaqilligi demokratik jamiyatlar uchun zaruriy shartdir. Masalan: Germaniyada

¹⁴⁹ <https://lex.uz/acts/-54503>

¹⁵⁰ <https://lex.uz/ru/docs/-3731060>

advokatlar Federal advokatlar palatasiga birlashgan bo‘lib, ularning faoliyatiga davlat aralasha olmaydi; advokatlik sirini oshkor etish jinoyat hisoblanadi. Buyuk Britaniyada “Barrister” va “Solicitor” tizimi mavjud bo‘lib, ularning kasbiy javobgarligi mustaqil palatalar tomonidan nazorat qilinadi. AQSHda advokatlar shtatlar litsenziyalanadi, advokatlar uyushmalari (Bar Associations) mustaqil ishlaydi. Fransiyada advokatlar “Ordre des Avocats” (Advokatlar tartibi) a‘zolari bo‘lib, ular kasbiy etikani qat’iy saqlashga majburdirlar. Ushbu tajribalar shuni ko‘rsatadiki, advokatura mustaqilligi inson huquqlarini himoya qilishning eng muhim kafolatidir. O‘zbekistonda ham xalqaro standartlarga mos advokatura tizimi shakllantirilmoqda. Xususan, advokatlarning malakasini oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, sud himoyasi jarayonlarida ularning huquqlarini kengaytirish yo‘nalishida islohotlar olib borilmoqda.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, advokatura – bu faqat bir kasb emas, balki inson huquqlarini himoya qilishning asosiy kafolatidir. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada advokatura mustaqil institut sifatida e’tirof etilishi mamlakatda huquqiy davlatni rivojlantirishga, adolatni ta’minlashga va fuqarolarning davlatga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. Kelgusida O‘zbekistonda advokaturaning mustaqilligini yanada kuchaytirish, ularning moddiy texnik bazasini yaxshilash va xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali bu tizim yanada samarali ishlaydi. Shu bois, advokatura tizimini yanada rivojlantirish va mustahkamlash Yangi O‘zbekistonning ustuvor vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O‘zbekiston Respublikasining “Advokatura to‘g‘risida”gi Qonuni <https://lex.uz/acts/-54503>
3. Federal Law on the Legal Profession and Advocacy in the Russian Federation, 2002.
4. European Convention on Human Rights, Article 6 – Right to a fair trial.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-maydagi “Advokatura instituti samaradorligini tubdan oshirish va advokatlarning mustaqilligini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–5441-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-3731060>